

GT 4 – Arte, mídia e tecnologias digitais

A disputa pela realidade nas imagens e suas manifestações na arte contemporânea

Mestrando Gabriel de Souza Santana (UFMG)

RESUMO

As novas tecnologias para edição, tratamento e manipulação das imagens inauguraram instigantes possibilidades para a expressão artística em vários campos. Contudo, as novas mídias ao se depararem com estas possibilidades na miríade de imagens circulando a internet, abriu um campo de disputa pela realidade, uma guerra imagética para discernir o que é falso e verdadeiro, o que é real e o que é ficção. A crise de desinformação e proliferação de *fake news* tornou-se o novo status quo. Na produção do próprio pesquisador-artista, tem-se projetos que trabalham com manipulação de fotografias pessoais e históricas e suas narrativas inerentes. Assim, este artigo busca analisar a partir destas obras caminhos de diálogo na arte contemporânea com esta disputa pela realidade nas imagens e o jogo de percepção e adaptação do público a esta crise cultural.

Palavras-chave: arte contemporânea; fotografia; manipulação; *fake*

ABSTRACT

The new technologies for editing, processing and manipulating images opened up exciting possibilities for artistic expression in various fields. However, the new media, when faced with these possibilities in the myriad of images circulating the internet, opened a field of dispute over reality, an imagery war to discern what is false and true, what is real and what is fiction. The disinformation crisis and fake news proliferation has become the new status quo. In the researcher-artist's own production, there are projects that work with the manipulation of personal and historical photographs and their inherent narratives. Thus, this article seeks to analyze, from these works, paths of dialogue in contemporary art with this dispute for reality in images and the game of perception and adaptation of the public to this cultural crisis.

Keywords: contemporary art; photography; manipulation; fake

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o mundo presenciou uma proliferação de veículos de imagens fotográficas. Seja nas redes sociais para expor o banal individual; nas conversas em aplicativos de mensagens; nas páginas de revistas renomadas com grandes campanhas; seja no clique dos famosos e subcelebridades em páginas de fofoca ou mesmo nos jornais mais sérios do globo; a fotografia tem sido utilizada para construção de narrativas sobre a realidade.

Em um dos principais meios de divulgação de imagens, a internet, estas fotos que

geralmente vem acompanhadas de textos vão disputando pela veracidade de diversos assuntos. Isso é uma memória do papel social e histórico da fotografia desde os seus primórdios no século XIX, o papel de documento. Contudo, também nas últimas décadas, foi crescendo as possibilidades de tratamento e manipulação da fotografia devido ao monopólio da fotografia digital atrelado ao desenvolvimento de softwares de composição cada vez mais potentes.

Desta forma, apesar de esperar que uma foto documente a realidade, se instaurou uma aura de desconfiança sobre as fotos recentes à medida que fica mais fácil de criar inverdades nestas imagens e estas serem imperceptíveis. A crise se dá nesta busca por aquelas que se possam atestar veracidade, pois o papel de documentação é o que dá poder às mídias hegemônicas, sejam elas no campo político, jornalístico ou até mesmo artístico. “Exatamente o que, hoje em dia, a fotografia não é mais: ela foi destronada desse papel pelas imagens ao vivo (como a televisão via satélite), incomparavelmente mais bem adaptadas ao exercício do poder contemporâneo.” (ROUILLÉ, 2009, p.48).

Neste contexto, os artistas contemporâneos têm dialogado com esta crise da fotografia trabalhando em suas obras com a profusão de imagens que existem, manipulando-as, colando-as umas nas outras, alterando seus meios e seus significados inerentes. Como coloca Rouillé (2009, p.144) ao contrário da ética documental, muitas obras fotográficas de artistas contemporâneos se referem a outras imagens mais do que a objetos materiais ou situações reais. As obras com imagens que falam de imagens estão muitas vezes lidando com clichês da cultura e das mídias onde cada imagem circula, colocando em foco a crise que as mesmas vivenciam.

Assim, este artigo visa explorar esta disputa imagética pelo viés de três projetos, do próprio pesquisador-artista, que trabalham com manipulação de fotografias pessoais e históricas e suas narrativas. São eles: *Factual* (2017); *Futuro do Pretérito* (2018) e *Data Venia* (2020).

SOCIEDADE DE CONSUMO E IMAGEM

A sociedade de consumo que se vive nos dias atuais não é apenas de consumo, mas também uma sociedade de imagem. É viver um capitalismo artista que estetizou a vida e fez

borbulhar o espetáculo dos variados tipos de imagens e experiências para serem compradas. Lipovetsky e Serroy (2015) diz que o capitalismo artista não é apenas produtor de bens e serviços, é também o “lugar principal da produção simbólica”, o criador de imaginários sociais, ideologias e mitologias significantes. Desta forma, nele se contém todas as narrativas, sonhos, fantasias e revoluções a serem idealizadas pelas massas que se encontra em disputa por atenção.

Pode parecer, ao primeiro olhar, que a cultura contemporânea tão secular e reificada fosse ser o auge do desencanto, uma cultura desiludida e vazia de mitologia. Porém, ao debruçar um pouco mais sobre a produção cultural, seja da indústria ou dos indivíduos, vemos que o desejo de mitologias se mantém, só mudou a roupagem. “Não há nem jamais haverá realidade sem símbolos. A novidade talvez esteja na produção acelerada de símbolos sem realidade, que se bastam a si mesmos e agora tendem a ocupar toda a superfície do real.” (MBEMBE,2022, p.93). Nas mídias digitais os símbolos criados não precisam aderir a realidade, são imagens que surgem e viralizam se referindo a outras imagens, é a cultura fazendo paródia de si mesma.

É importante ressaltar o quanto o campo atual das artes é influenciado e bebe desta fonte, a infundável cultura de massa que expande a cada dia principalmente pela internet. Isso se dá, pois, a indústria do entretenimento emergiu, do século passado para este, como a maior produtora de imagens reconhecíveis e icônicas. “Agora, o público geral define sua noção de arte a partir de propagandas, vídeos da MTV, videogames e sucessos de Hollywood. Hoje em dia quando as pessoas falam de “vida real, o que normalmente querem dizer é mercado da mídia global.” (GROYS, 2015, p.32). Para conversar com o povo, para criar conversas com o tempo presente, o campo da arte teve e tem que refletir este vasto mundo imagético. Logo, não é gratuito que este autor e também outros artistas contemporâneos como Lorna Simpson, Larry Achiampong, Dora Longo Bahia e Denilson Baniwa, façam uso de imagens já existentes.

FOTOGRAFIA DIGITAL VERSUS A REALIDADE

A fotografia quando surgiu e durante mais de um século guardou em si um valor documental, e grande parte desta aura de veracidade vinha do meio analógico no qual ela era

produzida. Esta mídia nunca foi uma máquina de cópia da realidade, esta sempre foi uma produção “mágica”, porém a fotografia contava com uma origem material. O presente de algo era congelado, o referente real e concreto tinha sua imagem capturada por um maquinário e depois revelada por produtos químicos novamente. Apesar de poder haver trucagens e montagens, eram demoradas, altamente complicadas e verificáveis na maior parte das vezes com razoável facilidade.

Porém com a chegada da fotografia digital o referente não adere mais. Uma foto é apenas um conjunto de informações, números computacionais que são lidos por máquinas e abertos para infinitas alterações e mixagens e só é visto como imagem pelo humano. Hoje o fotógrafo, artista ou pessoa qualquer pode em seus computadores, ou mesmo celulares, adicionar toda sorte de efeitos, e outras imagens fotográficas à sua própria fotografia.

(Imagem analógica e imagem digital) A primeira era extremamente rígida, as trucagens e retoques sempre demorados, difíceis e necessariamente limitados; a segunda é sempre-já retocada, sendo os aparelhos digitais, aliás, vendidos com os programas de tratamento de imagens, isto é, de retoque. Em fotografia, da analógica à digital, a era da suspeita veio suceder um longo período de crença na verdade das imagens. Ao contrário, a fotografia digital é desterritorializada: instantaneamente acessível em todos os pontos do globo via redes da internet ou correio eletrônico. (ROUILLÉ, 2009, p.454).

A desterritorialização das imagens gerada por esta acessibilidade tanto de visualização, quanto edição e manipulação é sintoma e reflexo direto do capitalismo artista. “O capitalismo como “destruição criadora” e sistema de desterritorialização.” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p.91) O sistema engendrou formas condizentes com seu ideário de criar imagem, a destruição contínua que cria híbridos.

Este contexto, como apontou os autores, faz a era atual ser uma era de suspeita das imagens. A fotografia não é, não pode e nem consegue mais ser tão atrelada à ideia de documentar a realidade. Estas fotos que transitam pelas telas, galerias, cartazes e revistas são constructos mágicos em incessante transformação, repleto de filtros, mudanças de fundo, adição de elementos e subtração de outros. As massas vivem na internet uma outra “vida real” virtual que é bem diferente da vida material, porém a primeira é símbolo de talvez maior importância para a percepção da realidade como um todo. Ao mesmo tempo que são imagens suspeitas,

ligeiramente ou totalmente falseadas da vida, elas são símbolos de um sonho do que se gostaria de viver ou ter vivido.

Em parte devido à sua plasticidade, as tecnologias digitais democratizaram, pela força das circunstâncias, a capacidade de sonhar. Elas já são o principal recipiente das grandes narrativas de emancipação que, não faz muito tempo, estavam investidas nas mais diversas utopias revolucionárias. (MBEMBE, 2022, p.100)

O capitalismo artista fez com que a sua magia encantada seja simultaneamente um reflexo do desencanto com o mundo real. Desta forma a fotografia hoje não serve apenas para retratar o que existe como é, mas também “pintar” o imaginário sonhado, criar a mais falsa das realidades que todos vão em algum grau acreditar, principalmente nas redes sociais.

É neste ambiente cultural que surgiu o projeto *Factual* (2017), no qual as fotos surreais vêm acompanhadas de legendas simulando um *feed* de rede social, como se vê na figura 1. Todas as 5 imagens do projeto foram tiradas de pontos reconhecíveis da cidade de Belo Horizonte, entretanto em cada uma foram adicionados elementos estranhos, inusitados ou mesmo impossíveis de terem acontecido. É importante as imagens serem de “cartões postais” da cidade, de forma a imitar registros de turistas ou passantes para corroborar a aura de documentação de acontecimentos que são falsos, porém, legitimados pela fotografia e pela ideia de postagem na internet.

Figura 1 - Fotografia do projeto Factual

factual Terça-feira fui fazer compras e quando voltava, passando pela porta da esplanada do Mineirão, vi algumas crianças rindo alto. Parei para perguntar os adultos, que as acompanhavam, para entender e eles me apontaram para cima. Vi o estádio lotado de pipoca, quase transbordando. As crianças jogaram milho no campo e o sol estourou tudo fazendo alegria de todos.

Fonte: De autoria própria (2017)

Poder-se-ia abarcar as fotos de *Factual*, apenas pelo viés da proliferação de mentiras na internet e de quanto elas são tomadas como verdade de alguma forma até serem desmentidas. Porém, é interessante olhar sob a perspectiva da crise da realidade.

Portanto, a postura documental, mesmo adotada pelos artistas, acaba desembocando nesta situação: a ausência de uma realidade e de um futuro em que se pudesse acreditar, passíveis de fundamentar um realismo. Enquanto um realismo sempre supõe uma crença na realidade, é exatamente o inverso que domina atualmente: a perda da crença na realidade, "a descoberta da pouca realidade da realidade, associada à invenção de outras realidades" (LYOTARD, 1993, p. 457-462, apud ROUILLÉ, 2009, p.454).

Talvez o sucesso destas situações oníricas e de tirar o fôlego que enchem as telas ao redor do globo, seja pela falta de crença de que a realidade seja tão excitante ou tão interessante quanto são estes mundos imaginados. O desencanto da vida cotidiana faz o indivíduo buscar o extraordinário, geralmente falso, que deseja perceber como verdade através das imagens. Contudo, estes delírios que distorcem a noção coletiva do presente não refletem apenas na falta de encanto do futuro, mas também do perigoso jogo de disputar o que foi o passado.

PRESENTES DISTORCIDOS, PASSADOS EM GUERRA

Na última década, não apenas no Brasil, os discursos textuais e imagéticos da sociedade civil têm sido polarizados, num clima de raiva com os que pensam diferente do que se acredita em cada “bolha” social. Cada vez mais difícil para as pessoas vislumbrar um bom futuro, individual ou coletivo frente às diversas crises vividas, as resta revisitar o passado com as distorções previamente analisadas. Porém, aqui tem-se um agravante, não é voltar ao passado para descobrir uma verdade que passou despercebida pela história dos vencedores, mas é uma volta para o passado que se deseja contar. É guerrear por outras versões do passado como em uma trama de ficção científica.

As ideias de autonomia e razão crítica não estão apenas perdendo terreno. Elas estão a ponto de perder o encanto e a aura. A autoridade não depende mais da capacidade de pensar e do senso crítico. O fascínio está em outro lugar. Muitos dos dispositivos tecnológicos da época suscitam outros tipos de desejos. A necessidade de crer em geral, e especialmente de crer naquilo em que já se acredita de qualquer maneira, é constantemente reafirmada. (MBEMBE, 2022, p. 55)

Neste mundo em que o discernimento crítico do que é crível cede para a crença que reafirma toda espécie de ideia que o indivíduo ou grupo já possua que surgiu os projetos *Futuro do Pretérito* (2018) e *Data Venia* (2020). Ambos tratam de manipulação de imagens de arquivo apropriadas para mudar seu propósito e narrativa de passado, no primeiro, passado familiar e no segundo, nacional. É fascinante ressaltar que os trabalhos são no campo da fotografia, porém em momento algum foi apontada a câmera a algum local, pessoa ou objeto. Tudo se passa no mundo das imagens, em como uma fotografia alterada conversa com outras fotografias e afrontam suas contemporâneas originais e intocadas pelo artista atual.

Essa prevenção estética designa uma situação visual onde o contato direto com o real se tornou impossível e até mesmo supérfluo, onde o mundo ficou reduzido à sucessão de suas imagens, onde a função referencial é eliminada, onde as coisas, privadas de consistência, equivalem ao infinito - a guerra tornando-se objeto estético, e as imagens, uma arma. (ROUILLÉ, 2009, p.145)

A guerra pelo passado real e inventado, que se faz alusão os dois projetos, é travada no

campo simbólico do que esta imagem representa, o objeto estético é o problema. Nele reside a ironia do trabalho e a disputa pela realidade que inunda a vida cotidiana. Por isso a escolha de apropriação de fotos que existem é mais interessante que construir uma imagem do zero, pois a original já foi uma imagem-documento. Ela já teve um referente verídico do qual agora se esvai na hibridização digital de um artista no século XXI.

Em *Futuro do Pretérito*, a provocação mais uma vez começa pelo título. Este tempo verbal do indicativo se refere a um fato que poderia ter acontecido numa situação passada. Pode expressar também incerteza, surpresa e indignação. Neste projeto, foram utilizadas fotos de arquivo pessoal de família, dos anos 1980, 1990 e início dos 2000. Todas elas são registros caseiros de fotografia analógica, clichés de álbum de família, incluindo erros e acertos de enquadramento da memória eternizada em imagem. Como pode ver no exemplo da figura 2.

Porém, nas mãos do autor, o analógico foi digitalizado via escaneamento e foram inseridas em cada uma destas lembranças de família, um *gadget*, aparelho ou produto tecnológico inovador do século XXI. O público é convidado a descobrir onde está cada objeto que não poderia existir naquelas cenas. É como se o futuro tivesse invadido o pretérito e seria possível toda esta tecnologia já estar entre aquelas pessoas fotografadas? A resposta para esta pergunta é uma negativa que vai além da simples impossibilidade temporal, tocando também numa questão social.

A família retratada pertence às camadas mais pobres do país na qual mesmo que estes aparelhos todos já existissem na época de cada clique, aqueles que posam nas imagens não teriam condições financeiras de adquirir estes produtos. E acrescento que parte destes bens ainda hoje são apenas sonhos de consumo para os mesmos. Se no presente, estes equipamentos (*smartphones*, *tablets*, aspiradores robô, óculos de realidade aumentada, etc) possam parecer ubíquos e muito documentados em todas as redes sociais, o passado da massa brasileira não reflete nada disso.

Figura 2 - Imagem do Projeto Futuro do Pretérito - caixa de som

Fonte: De autoria própria (2018)

Já em *Data Venia*, se joga com o passado nacional como um todo, por meio de uma ideia de provas documentais de um processo, no qual o réu fictício é acusado de manipular e tentar mudar a história do Brasil. *Data venia* é uma expressão do direito utilizada para iniciar respeitosamente uma argumentação discordando do interlocutor. Retirando o respeito, discordar é um sintoma comum ao redor de imagens que são veiculadas na mídia atual ou nas redes sociais diariamente. As pessoas tendem a debater se são verdade ou mentira, se são manipuladas ou não, a era da suspeita gera discussão. Isso pois, quem tem sua narrativa reafirmada pela imagem tende a defender sua veracidade e quem discorda daquela narrativa tende a atacar.

Este trabalho é formado por um conjunto de fotos retiradas do Arquivo Público Mineiro e manipuladas digitalmente de modo a criar situações diversas e irreais do passado brasileiro. Um exemplo, está na figura 3, na qual uma festa “Melhores de Minas” em 1985 passa a ter um casal homo afetivo nada discreto de mãos dadas. Foi importante para o projeto a apropriação de um arquivo histórico célebre, mas também público, pois qualquer um que queira achar a foto fonte e vislumbrar algo mais próximo do pretérito real pode fazê-lo. O projeto como um todo faz alusão ao crescente jogo com a história que tem se desenrolado nos últimos tempos no país, construções de passados distorcidos, não verídicos e até mesmo perigosos. Aqui, através de adições de elementos históricos ou modernos, criou-se versões falsas de discursos acerca de um país mítico

que nunca existiu e que é frequentemente manipulado pelas bolhas polarizadoras no presente.

Figura 3 - Imagem do projeto Data Venia - casal

Fonte: De autoria própria (2020)

Como coloca George Orwell (2009), na assustadora e ainda contemporânea distopia *1984*, “quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado”. A disputa pela realidade presente é feita, muitas vezes, através da distorção e apropriação do passado para criação de uma mitologia a ser restaurada. Desta forma, quem tem poder no presente cria um passado ao seu sabor e assim tece ideais para outros futuros. O problema é que nesta guerra pelo passado fundamentada em imagens é que minorias étnicas, como os indígenas; grupos raciais, como os negros e a comunidade LGBTQIAP+ acabam sendo os primeiros alvos desta guerra e na marcação de um extermínio. Uma vez que várias destas imagens polarizadoras dizem sobre uma corruptela do mito do país devido a avanços de direitos destes grupos marginalizados.

Desta forma, as ferramentas da cópia, apropriação, e manipulação são utilizadas como arma artística contemporânea para lutar na guerra visual pelo passado. Já que no mundo, o descolamento do real é usado como manobra de manipulação de opinião das massas, os artistas podem escancarar a estratégia de maneira a exercitar o senso crítico do público novamente. Apropriar das imagens obsoletas da cultura é fazer sobreviver faíscas de possibilidades que estas ainda possuem.

“As formas obsoletas de comunicação”, afirma Douglas, “tornam-se os índices da compreensão de um mundo perdido para nós”. Recuperar essas formas significa “se ocupar dos momentos em que a história poderia ter seguido um outro caminho. Vivemos nos resíduos de tais momentos, bem ou mal, o potencial deles ainda não foi esgotado.” (DOUGLAS, 1998, p. 9-29, apud FOSTER, 2016, p. 152)

Esta é a beleza e perigo de trazer de volta à vida partes adormecidas da cultura em forma de novas imagens. É revirar seu potencial não esgotado de impactar o presente e imaginar como um passado diferente faria um presente melhor ou pior. Para os descendentes dos oprimidos da história, que morreram neste processo civilizatório e deixaram poucos cacos nas grandes paredes da cultura, e também para todos os atuais marginalizados torna-se empoderador o processo de imaginar cenários possíveis. Até porque, se a história não foi contada por todos que a viveram, há diversas lacunas a serem preenchidas e como Lowy (2005, p.66) dialogando com Benjamin diz, articular o passado historicamente não significa conhecê-lo "tal como ele propriamente foi". Significa apoderar-se de uma lembrança tal como ela lampeja num instante de perigo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A apropriação de imagens, principalmente fotográficas, trata-se de apoderar de uma lembrança que lampeja no perigo atual do mundo repleto de imagens acompanhadas de contextos contraditórios. Vive-se um momento-mundo em que as narrativas de cada imagem pode ser uma pura mentira, uma distorção do real, uma grande ironia ou um puro fato; porém o público está mais interessado em encantar novamente a vida com a narrativa que melhor lhe apraz e não com o senso crítico de discernir cada uma destas possibilidades.

A disputa pela atenção e opinião das massas, no fim das contas é a disputa pela realidade: no passado frequentemente revisitado e recontado, no presente cada vez mais distorcido e maquiado, mas também no futuro que se espera. Se o mundo das imagens tem tanto poder de moldar a percepção do real, a arte tem muita força para lutar em favor do encanto do real ou de sua melhor compreensão. Assim, os artistas que fazem cintilar luzes do passado no presente, são faróis que mostram as rochas onde rebentam tortuosas marés da cultura.

REFERÊNCIAS

- DATA VENIA. Gabriel Santana. 2020. 18x24cm, fotografia de arquivo e composição digital.
- FACTUAL. Gabriel Santana. 2017. 30x21cm, fotografia digital e composição digital.
- FOSTER, Hal. *Design e Crime: e outras diatribes*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2016.
- FUTURO DO PRETÉRITO. Gabriel Santana. 2018. 18x24cm, fotografia de arquivo e composição digital.
- GROYS, Boris. *Arte Poder*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015.
- LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. *A estetização do mundo: Viver na era do capitalismo artista*. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
- MBEMBE, Achille. *Brutalismo*. São Paulo: N-1 edições, 2022.
- ORWELL, George. *1984*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
- ROUILLÉ, André. *A fotografia: entre documento e arte contemporânea*. São Paulo: Senac, 2009.

Como citar este texto:

SANTANA, Gabriel S. A disputa pela realidade nas imagens e suas manifestações na arte contemporânea. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-12.